

Nozoekologik holat va sog'lomlashtirish maskanlarini joylashtirish muammolari (Jizzax viloyati misolida)

Geografiya fanlar tizimining dolzarb muammolari

Umirzaqov Oybek Alimqul o'g'li GulDU ekologiya va geografiya kafedrası

o'qituvchisi. Tel: 974947444 Pochta: oybekumirzaqov0@gmail.com

Annotatsiya

Jamiyat taraqqiyoti, uning ma'lum bir rivojlanish davrida erishilgan yutuqlari bevosita aholining ijtimoiy holati va salomatligi bilan bog'liqdir. Davrlar mobaynida atrof-muhitning ifloslanganlik darajasini tobora ortib borayotganligi kishilar hayot faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatib turli-xil kasalliklarni vujudga keltirmoqda. SHu nuqtai nazardan aholi salomatligi bilan bog'liq muammolarni tahlil qilish, kelajagi buyuk davlatni quruvchi jismonan va ma'naviy sog'lom avlodni yetishtirish ushbu masalalarni ilmiy jihatdan asoslash va o'rganishni talab qilmoqda.

Aholi salomatligiga aloqador masalalarni hal etishda fan sohalarini chuqur o'rganish orqali biz o'lkamiz tabiiy, iqtisodiy va ekologik sharoitidan kelib chiqqan holda turli kasalliklar, eng ko'p uchraydigan hududlarni aniqlash va ularning o'zigaxos tarqalish qonuniyatlari haqida fikr yuritishimiz mumkin.

The development of a society, its achievements during a certain period of development, is directly related to the social status and health of the population. Increasing levels of environmental pollution over time have led to a variety of diseases that negatively affect people's livelihoods. From this point of view, the analysis of the problems related to the health of the population, the upbringing of a physically and spiritually healthy generation that will build a great state of the future requires scientific substantiation and study of these issues.

Through an in-depth study of science in addressing public health issues, we can think about the various diseases, the most common areas, and the laws of their specific distribution, based on the natural, economic, and environmental conditions of our country.

Развитие общества, его достижения в определенный период развития напрямую связаны с социальным положением и здоровьем населения. С годами повышение уровня загрязнения окружающей среды привело к возникновению различных заболеваний, негативно влияющих на средства к существованию людей. С этой точки зрения анализ проблем, связанных со здоровьем населения, воспитанием физически и духовно здорового поколения, которое построит великое государство будущего, требует научного обоснования и изучения этих вопросов. Благодаря углубленному изучению наук в решении вопросов общественного здравоохранения мы можем задуматься о различных заболеваниях, наиболее распространенных областях и закономерностях их конкретного распространения, исходя из природных, экономических и экологических условий нашей страны.

Kalit so'zlar: Noozogeografiya, Tibbiyot geografiyasi, xomotsenoz.

Nozogeografiyaning asosiy vazifasi insonlarda uchraydigan kasalliklar tarqalishining umumiy geografik qonuniyatlarini aniqlash, alohida kasalliklar nozokompleks va nozoariyallari ularning dinamikasini tadqiq qilishdan iborat. Tibbiy geografik tadqiqotlar hozirda tarmoq va hududiy miqyosda takomillashib bormoqda. Tadqiqotlar umumiy miqyosdan xususiylashib, o'rganish ob'ektining hududiy jihatlari chuqurlashmoqda. Makonning tabiiy va iqtisodiy turlanganligi aholi salomatligi va ekologiyasi sohasidagi tadqiqotlar ko'lamini va yo'nalishini turli mamlakatlarda farqlanishiga sabab bo'ldi. Jumladan, ko'pgina rivojlanayotgan mamlakatlarda ushbu fan endi shakllanish bosqichida bo'lsa, jahonning rivojlangan mamlakatlari, shu jumladan, MDH mamlakatlarida ancha taraqqiy etgan.

Ta'kidlash lozimki, aholi salomatligi birgina yoki fakat tabiiy muhit omillari bilan bog'lab o'rganish hozirgi davrda masalani to'laligicha namoyon bo'lishini ta'minlay olmaydi. Chunki, ijtimoiy qobiq, ya'ni noosfera, tabiiy muhit bilan o'ziga xos

simbiozlashib bormoqdaki, to'raligicha o'z tabiiyligini saqlab qolgan landshaftning o'zi qolmagan. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, insonning texnogen ta'siri yer sharining inson yashashi uchun noqulay hududlariga ham yetib borgan. Ayni vaqtda, ijtimoiy muhitning rang-barangligi ham aholi salomatligining ijtimoiy va texnogen omillarga ham ma'lum ma'noda bog'lab qo'ymoqda. Ko'p tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, hududning aholi salomatligiga ta'sir etuvchi tabiiy omillari hozirda ijtimoiy-iqtisodiy omillar oldida ikkinchi o'ringa tushib qolgan. Zamonaviy vositalar ma'lum bir joyga tegishli bo'lgan nozologik shaklni qisqa muddatda yer sharining istalgan nuqtasiga olib borishi mumkin. Muhitning

«sun'iy lashish» jarayoni davom etayotgan bugunki kunda bemalol ekotizimning rivojlanishini izohlovchi biogeotsenoz tushunchasini «xomotsenoz» iborasi bilan almashlash mumkin.

O'zbekistonda aholi salomatligini geografik jihatdan o'rganishning boshlanganligiga uncha uzoq vaqt bo'lmadi. Sobiq Ittifoq davrida Farg'ona vodiysini tibbiy geografik o'rganilishi tarixi bo'yicha A.A. Abdullaeva (1960) ish qilgan, xolos. Bu fanning O'zbekistonda rivojlanishi mustaqillik yillariga, A.S. Soliev, X.T. Tursunov, N. Q. Komilova, I.T. Turdimambetovlarning ushbu sohadagi tadqiqotlari bilan boshlangan.

Nisbatan yuqori ko'lamdagi ilmiy ishlar asosan nomzodlik dissertatsiyalari doirasida bajarilgan. Bunga, eng avvalo, N.Q. Komilovning nomzodlik dissertatsiyasini misol tariqasida keltirish mumkin. Ushbu tadqiqotni nazariy jihatdan qayta ishlash va kengaytirish asosida N. Komilova va A. Soliyevning

«Tibbiyot geografiyasi» nomli ilmiy monografiyasi nashr ettirilgan.

Jizzax viloyatida sog'liqni saqlash tizimi

2017 yil 1 yanvar holatiga Jizzax viloyatida 260 ta ambulatoriya-poliklinika muassasalari mavjud bo'lib, ularning soni 1991 yilga (207 ta) nisbatan 126% ga oshdi.

Shifoxona muassasalari soni esa aksincha, 1991 yilda 77 ta shifoxona muassasasi faoliyat yuritgan bo'lsa, 2016 yilga kelib 33 foizga kamaydi, ya'ni 58 tani tashkil etdi (1-grafik).

1-grafik: Davolash profilaktika muassasalari soni (1992-2016 y.)

2016yilda ambulatoriya-poliklinika muassasalarining bir smenadagi quvvati 1991 yilga nisbatan 38 foizga oshdi. 1991 yilda Ambulatoriya-poliklinika muassasalari bir smenada 12 ming kishini qabul qilish imkoniyatiga ega bo'lgan bo'lsa, 2016 yilga kelib ushbu ko'rsatkich 16,5 ming kishiga etdi. Bir yilda bir kishiga to'g'ri keladigan ambulatoriya-poliklinika muassasalariga qatnovlar soni 2000 yilda 7312mingni tashkil etgan bo'lsa, ushbu ko'rsatkich 2016 yilga kelib 8821,6 tashkil etdi.

2016 yilda birinchi marta qo'yilgan tashxis bilan qayd qilingan kasalliklar bemorlarning yosh guruhlari bo'yicha tahlil qilinganda, asosiy qismi, ya'ni 57 foizi 18 va undan katta yoshdagilar hissasiga to'g'ri keldi. Har yuz ming aholiga nisbatan hisoblansa, o'rtacha 25986 nafar aholida kasallik qayd qilingan. Yosh guruhlari bo'yicha mos yoshdagi aholi guruhlari nisbatan hisoblanganda esa, 15-17 yoshlardagi yuz ming aholining 6032 nafarida kasallik qayd qilingani kuzatiladi. Ularda kuzatilgan asosiy kasallik guruhlaridan nafas organlari kasalliklari – 29 foiz, qon va qon a'zolari kasalliklari va immun mexanizmiga ta'sir etuvchi ayrim buzilishlar – 16 foiz, ko'z va uning qo'shimcha apparati kasalliklari 8 foizini tashkil etadi. Yuz ming aholiga nisbatan

hisoblanganda ko'proq qismi 15-17 yoshlardagi aholi ulushiga to'g'ri keladi, viloyatning hududlari bo'yicha nisbatan yuqori ma'lumotlar Sh.Rashidov tumani (92666), Jizzax shaxri (86309) Baxmal tumanida (61729) kuzatildi.

Jizzax viloyati bo'yicha 2020- yil 1- yanvar holatiga 194 ta ambulatoriya poliklinika muassasalari mavjud bo'lib, eng ko'pi Jizzax shahrida 68 ta (jami ambulatoriya- poliklinikalarga nisbatan 35,1 % ni tashkil etadi), Sharof Rashidov tumanida 21 ta (10,8 %) ni, G'allaorol va Zomin tumanlarida 18 tadan (9,3 %) ni, Baxmal tumanida 16 ta (8,2 %) ni tashkil qiladi.

Jizzax viloyatida hududlar bo'yicha aholining kasalliklarga chalinishi, ming kishi.

Qayd qilingan kasalliklar soni bo'yicha eng ko'p Jizzax shahrida (jami kasalliklar soniga nisbatan 33,4 %), Zomin tumani (11,0 %), Forish tumani (10,9 %), Paxtakor tumani (7,8 %), Sharof Rashidov tumani (6,4 %), Baxmal tumani (6,1 %), G'allaorol tumani (6,0 %), Mirzacho'l tumani (5,3 %), Zarbdor tumani (5,0 %), Yangiobod tumani (2,5 %), Zafarobod tumani (2,1 %), Arnasoy tumani (1,8 %), Do'stlik tumani (1,7 %) hissasiga to'g'ri keladi.

Yuqoridagi ikki jadval ma'lumotlaridan foydalanib shuni xulosa qilish mumkinki, Jizzax shaxridagi poliklinikalar soni va aholi kasallanishi ko'rsatkichlari bir-biriga mos tushadi, biroq yetakchi tumanlaridan biri bo'lgan Zomin tumanida esa

ko'rsatkichlar nomutanosiblikni keltirib chiqarmoqda. Ya'ni poliklinikalar jami poliklinikalarning 9.3%ini kasallanganlar soni esa 11%ni tashkil etmoqda. Bundan kelib chiqadiki, Zomin tumanida qo'shimcha poliklinikalarga ehtiyoj yuqori.

Aholi salomatligini oshirishda atrof-muhit omilini hisobga olgan holda noozogeografik kartalarni ishlab chiqish, zamonaviy GATT texnologiyalaridan foydalanish va statistic malumotlardan foydalangan holda noozogeografik prognozlashtirish kabilarni amalda qo'llay olsak maqsadga muvofiq bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. N.Q. Komilova: "Tibbiyot geografiyasi va global salomatlik" o'quv-uslubiy majmua, Guliston-2021.
2. Бурак, И.И. Б 91 Экологическая медицина: пособие. В 2 ч. Ч. 1 / И.И. Бурак, С.В. Григорьева, Н.И. Миклис, О.А. Черкасова. – Витебск: ВГМУ, 2018. – 189 с..
3. www.jizzaxstat.uz